

СМЫСЛОВОЙ ДРАЙВИНГ ПО ЦЕЛЯМ И ЦЕННОСТЯМ, ЗАЯВЛЕННЫМ КЛИЕНТОМ

В статье приведен простой инструментарий, который позволяет консультанту свести сложный процесс совместной обработки клиентского запроса к набору алгоритмов и рекомендаций, позволяющих относительно быстро снизить уровень неопределенности и противоречивости в формулировках, предложенных для обсуждения. Показано, что можно оформить клиентский запрос в виде систем алгебраических уравнений и неравенств, областей допустимых значений и решений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: клиентский запрос, цели, ценности, мотивация, физические ресурсы, психологические ресурсы, смысловой драйвинг, смена идентичности, наблюдаемость, контролируемость, управляемость, влияние, модернизация, инновация, новая норма, веерная матрица, конвертация ресурсов

Киселев Владимир Дмитриевич — сотрудник кафедры экономики и управления территориальными кластерами МГУТУ им. К.Г. Разумовского, докторант DBA-программы РАНХиГС, член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

ВВЕДЕНИЕ

На рис. 1 приведен фрагмент семантической сети для термина «система». В ней присутствуют очень знакомые термины «цель», «ценность», «мотивация», «драйвер», «ресурс», «идентичность», «смыслы сохранения или изменения идентичности» и др. Все перечисленные термины интуитивно понятны, но когда начинаешь разбираться с очередным клиентским запросом, часто похожим на слабо структурированные и внутренне противоречивые блуждания, простота и ясность очень часто исчезают, особенно в условиях жесткого цейтнота и недостаточной квалификации заказчика, которого консультанту хочется спровоцировать на самостоятельные результативные действия.

ТЕРМИН «СМЫСЛ»

Междисциплинарный термин «смысл» имеет широчайшее хождение в научных, в частности экономических, кругах. Если рассматривать

Рис. 1. Фрагмент семантической сети для термина «система»

Примечание: стрелка обозначает направление развития дискурса.

определения из разнообразных источников, то можно заметить, что единой картины нет, иногда доходит до потери этого самого смысла и возникновения предложения исключить данный

термин из сферы научного анализа или заявлений, что для такой общей категории, интуитивно понятной всем, не требуется определения. Однако практические решения ряда стратегических

задач требуют снабдить это сложное понятие качественными и количественными метриками, часть из которых будет возможно оцифровать. Смыслы возникают и утрачиваются вместе с возникновением новых и исчезновением старых норм экономического поведения, картин мира, ситуаций, в которых живет человек, осуществляющий постоянный и часто очень рискованный выбор направления (маршрута) своего дальнейшего движения и развития на очень сложном экономическом ландшафте.

Синонимы термина «смысл»: внутреннее (информационное, идеальное) содержание, совокупность значений чего-нибудь, постигаемая разумом; предназначение; сущность; семема; семантика; *цель*, разумное и достаточное основание, назначение; здравый смысл как способность человека мыслить логично; информация; обоснование; разумная причина, резон; выгода, польза, прибыль; дух; идея; замысел; *драйвер*, причина начала изменений; концепт; концептуальная модель; динамическое описание целостной функционирующей структуры, которая адекватна по своему экономическому поведению внешней среде; значение; ощущение; толк; *ценность*; нус¹; концепт; логос²; архетип; значение.

Обратите внимание на слова, выделенные курсивом: *цель*, *драйвер*, *ценность*. Они заявлены как синонимы, но между ними есть существенная разница. Говоря о цели, мы имеем в виду в первую очередь цель изменений; упоминание ценности, предполагаем ценность нахождения в статичном ресурсном состоянии; используя термин «драйвер», подразумеваем движущие силы, которые приводят к смене одного ресурсного состояния на другое, заявленное в цели. Три термина работают только в сочетании друг с другом.

Антонимы термина «смысл»: безумие, бессмыслица, бессмысленность.

Бессмысленность предполагает, что нет ни целей, ни ценностей. Она может проявляться по-разному: «буйные» имеют драйверы, но не имеют целей и ценностей, а у «тихих овощей», наоборот, нет драйверов. И та и другая крайность в равной степени печальны и опасны для социума, членами которого данные индивидуумы являются.

Популярные определения термина «смысл». В. Франкл в теории личности представлял смысл как жизненную задачу. «Для того чтобы активно действовать, человек должен верить в смысл, которым наделены его поступки» [25]. Смысл всегда субъектен, ситуативен, субъективен, но с претензией на объективную истинность и инвариантность для многих. Смысл образуется на пересечении внутреннего и внешнего при осуществлении деятельности по решению жизненной задачи и обеспечению динамического равновесия (гомеостаза) между внутренней и внешней средами. «Человек стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию или вакуум, если это стремление остается нереализованным... Процесс нахождения смысла подобен нахождению гештальта... Доминанта, возникая в сознании, стягивает вокруг себя определенное содержание, переструктурирует его и тем самым организует определенным образом семантическое пространство. Нахождение таких доминант, возможно, и есть переход на смысловой код, который непосредственно не наблюдаем, но осознается как таковой всеми» [25].

Г. Фреге в своей работе «Смысл и денотат» дал следующее определение: «Смысл — способ представления денотата в знаке». Автор разделяет предмет, его имя и смысл как способ обозначения этого предмета [26].

В логическом словаре-справочнике Н.И. Кондакова есть такое определение: «Смысл — содержание знакового выражения; мысль, содержащаяся в словах (знаках, выражениях)» [9].

¹ Нус (греч. nous — разум, мысль, дух) — ум, термин древнегреческой философии, означающий начало сознания и самосознания в космосе и человеке, принцип интуитивного знания (в отличие от дискурсивно рассудочного знания). — *Здесь и далее прим. авт.*

² Логос (от греч. λογος — слово, мысль, смысл, понятие, число) — термин древнегреческой философии, означающий одновременно слово (высказывание, речь) и понятие (суждение, смысл).

Согласно «Большому энциклопедическому словарю», смысл — идеальное содержание, идея, сущность, предназначение, конечная цель (ценность) чего-либо (смысл жизни, смысл истории и т.д.); целостное содержание какого-либо высказывания, несводимое к значениям составляющих его частей и элементов, но само определяющее эти значения (например, смысл художественного произведения и т.п.); в логике, в ряде случаев в языкознании — то же, что значение [3].

В соответствии с определением, представленным в «Большой психологической энциклопедии», смысл — суть, главное, основное содержание (иногда скрытое) в явлении, сообщении или поведении; личностная значимость тех или иных явлений, сообщений или действий, их отношение к интересам, потребностям и жизненному контексту в целом конкретного субъекта [2].

Смысл в рамках этой статьи — это осознанная информация о нахождении или переходе в новое ресурсное состояние, фазовое или фрактальное, в плане индивидуального онтогенеза и группового филогенеза. Можно сказать, что смысл — это постоянное «надувание ресурсного шарика» в процессе конвертации имеющихся у субъекта управления ресурсов.

МОТИВАЦИЯ КАК ДРАЙВЕР РУКОВОДИТЕЛЯ

Существует более сотни разнообразных мотивационных моделей. Широко известны теории мотивации трудовой деятельности: содержательные (А. Маслоу, К. Альдерфер, Ф. Герцберг и др.), процессуальные (К. Левин, Э. Толмен, В. Врум, Э. Лоулер, Л. Портер и др.), условно современные теории (Л. Фестингер и Д. Хоманс (теория когнитивного диссонанса / обмена); Дж. Адамс (теория справедливости); Хайдер де Шарм и Д. Бем (теория когнитивной оценки / самовосприятия); Г. Келли и Дж. Роттер (теория «Атрибуция / локус (место) контроля») и многие другие).

На рис. 2 приведена одна из возможных версий формализации процессуальной мотивации

человека (руководителя) на осуществление деятельности, например, трудовой, образовательной или игровой, направленной на сохранение текущей идентичности или ее смену. Примеры смены идентичности: не умел — научился; не имел должности (не обладал компетенцией, компетентностью) — получил; был проигравшим — стал победителем; не был членом команды — стал им. Пример закрепления идентичности: был членом команды — остался таковым.

ТЕРМИНЫ «ЦЕЛИ» И «ЦЕННОСТИ» КАК ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ШКАЛЫ, ПРИМЕРЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Как уже было сказано ранее, говоря о ценности, мы предполагаем ценность нахождения в данном или желаемом ресурсном состоянии, а при использовании термина «цель» важно изменение (конвертация) имеющихся в доступе ресурсов, которое необходимо совершить, чтобы обрести желаемое (целевое) ресурсное состояние. Оптимальность — необходимый и достаточный расход ресурсов (например, денег заказчика для реализации проекта исполнителем).

На рис. 3 представлена схема, отражающая взаимоотношения терминов «цель», «ценность», «стратегия» и «оптимальность». Сегментированная часть рисунка предполагает наличие в образовавшихся сегментах (прямоугольниках) доказательного знания (у субъекта менеджерских исследований) об имеющихся в сегментах ресурсах и способах их взаимной конвертации. В несегментированной части рисунка предполагается наличие бездоказательной веры в единообразное устройство всей предметной области.

Примеры ценностей: доходность и прибыльность, этичность, экологичность, здоровье, порядочность, ответственность, постепенность развития и т.д. В целом ценности можно подразделить на нравственные, эмоциональные, интеллектуальные, физические и комплексные (смешанные, например, гуманизм, комфорт, семья, интересная работа).

Рис. 2. Собственная процессуальная мотивация (в оценке персонажа)

Рис. 3. Взаимоотношения терминов «цель», «ценность», «стратегия» и «оптимальность»

На рис. 4 представлена метафора взаимоотношений количественных и качественных метрик относительно целей и ценностей заказчика и исполнителя. В центре рисунка обозначена зона взаимной неопределенности целей и ценностей, которая должна сужаться в процессе переговоров между сторонами, но исчезнуть она не может, т.к. обсудить абсолютно все невозможно даже в рамках единой для заказчика и исполнителя парадигмы, что случается достаточно редко.

В табл. 1 приведено несколько примеров количественных и качественных формулировок для целей и ценностей.

На рис. 5 зоны $\Delta+$ и $\Delta-$ символизируют абонементный подход при обслуживании заказчика исполнителем (закрытая система с гарантированным комбинаторным результатом, «морфологический ящик»), а зоны $\Delta++$ и $\Delta--$ — проектный подход (открытая система с негарантированным результатом).

Рис. 4. Взаимоотношение количественных и качественных метрик относительно целей и ценностей заказчика и исполнителя

Таблица 1. Примеры количественного и качественного формулирования целей и ценностей

Параметры	Количественная формулировка	Качественная формулировка
Цели	К такому-то сроку в таком-то месте с материалами в таком-то объеме и энергетической обеспеченностью такие-то люди по такой-то технологии и при таком-то информационном обеспечении представят заказанный и оплаченный результат	Стать когда-нибудь более счастливым, более богатым, более обеспеченным
Ценности	Быть миллионером, «иметь трех жен»*	Счастье, богатство, здоровье, порядочность, любовь и дружба, клиентская лояльность

* Слова из песни Балбеса в исполнении Ю. Никулина в фильме «Кавказская пленница».

Рис. 5. Допустимые и недопустимые расходы (для заказчика, клиента), которые порождает зона неопределенности взаимных целей и ценностей (у исполнителя)

Для смысловой верификации идентичности заказчика (совокупности его индивидуальных ролей и групповых статусов), уточнения целей и ценностей, заявленных клиентом, исполнителю полезно в процессе консультационного интервью немного их «пораскачивать» с помощью уточняющих вопросов.

ТЕРМИНЫ «НАБЛЮДАЕМОСТЬ», «КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ», «УПРАВЛЯЕМОСТЬ», «ВЛИЯТЕЛЬНОСТЬ» КАК ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ШКАЛЫ И ПРИМЕР ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Широко известен и применяем SMART-подход к формулированию целей (конкретные, измеримые, достижимые, значимые, соотносимые

с конкретным сроком). Можно предложить развитие SMART-подхода за счет использования еще нескольких критериев, обеспечив более тонкую настройку при целеполагании. Пример таких критериев представлен в табл. 2.

Шкала, представленная в табл. 2, очень удобна для менеджера-исследователя при анализе сложных ситуаций для конкретизации поля проблем по четырем стандартным типам:

1) параметры объекта управления и его внешней среды должны наблюдаться, но не наблюдаются в достаточном для принятия адекватных решений объеме;

2) параметры должны контролироваться в необходимом и достаточном объеме, но не контролируются (в частности из-за отсутствия общепринятых норм);

Таблица 2. Использование для анализа конкретной проблемной ситуации критериев наблюдаемости, контролируемости, управляемости, влиятельности

Для субъекта управления	Наблюдаемость	Контролируемость	Управляемость	Влиятельность
Активность / пассивность	Пассивность	Активность	Активность	Пассивность
Менеджерская суть явления	Возможность распознать сигнал, на уровне раздражимости	Соотнесение значения сигнала с существующими нормами и оценка нахождения / не нахождения в допустимом диапазоне	При выпадении сигнала из допустимого диапазона проявление самостоятельной деятельности	Возможность запускать процессы «чужими руками»

3) параметры должны поддаваться непосредственному управляющему воздействию, но не поддаются;

4) параметры должны поддаваться опосредованному косвенному влиянию, но этого не происходит.

Пример такого анализа представлен в табл. 3.

Представленный инструмент позволяет формулировать актуальную проблематику.

Например, руководитель должен тратить на процесс наблюдения не более и не менее 20–30%

своего рабочего времени, а он тратит больше или меньше, что является менеджерской патологией. Руководитель должен мыслить глобально, а действовать (управлять) локально, он не может влиять на все 100% деятельности, но и не должен пускать все на самотек.

Корректности ради надо отметить, что SMART-подход — это частная и очень упрощенная версия используемых требований к моделям представления реальности, таким как: интерпретируемость (есть смысловое содержание), терминологическая

Таблица 3. Степень делегирования руководителем полномочий своим подчиненным

Степень нормы или паталогичности для руководителя	Степень выраженности параметра, %				Степень делегирования полномочий
	Наблюдаемость	Контролируемость	Управляемость	Влиятельность	
Патологический диапазон: если руководитель делает всю работу сам, отслеживает абсолютно все действия подчиненных	90–100				Делегирование полномочий на выполнение работ подчиненным исполнителям с мониторингом событий руководителем
	80–90				
	70–80				
	60–70				
	50–60				
	40–50				
Необходимый и достаточный диапазон	30–40				Руководитель делает ключевую часть работы сам
	20–30				
Патологический диапазон: руководитель не отслеживает выполнение работ	10–20				Игнорирование, делегирование полномочий без мониторинга событий со стороны руководителя
	0–10				

простота и ясность, вычислимость (можно сделать расчет на основе эмпирических данных), универсальность (инвариантность для нескольких предметных областей и ситуаций, т.е. при изменении ситуации модель или основные ее элементы остаются неизменными), адекватность (вызовам внешней среды, внутренним запросам и способам коммуникации между внутренней и внешней средами), семантическая устойчивость (используемая терминология инвариантна во все время ее применения в модели), сходимость (рядов, применяемых в модели), корректность результатов, получаемых при зашумленности исходных данных, прогнозируемость и воспроизводимость результатов (в пространстве и времени), возможность применения когнитивных формальных базовых операций (например, абстрагирование) и др.

ТЕРМИНЫ «НОРМА», «МОДЕРНИЗАЦИЯ», «ИННОВАЦИЯ», «НОВАЯ НОРМА» КАК ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ШКАЛА И ПРИМЕР ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

В рамках любого процесса изменения можно выделить следующие этапы: старая норма, модернизация старой нормы, инновация (создание новой нормы), закреплённая новая норма.

Более подробно суть этих изменений отражена на рис. 6.

Поскольку изменения возможны только в двух направлениях (усиление или ослабление, укрепление или деградация), на рис. 7 представлены инвариантные парадигмальные фазы для любых изменений в любых предметных областях экономики.

Каждая фаза характеризуется своей собственной проблематикой, ценностью для объекта

Рис. 6. Шкала градации по степени инновационности

Суть изменений	Барьер сложности			
	Сохранение существующей нормы	Изменение существующей нормы	Создание новой нормы	Закрепление новой нормы
Названия изменений	Норма	Модернизация	Инновация	Смена идентичности
Степень изменений	Практически нет. На уровне статистической погрешности	На проценты и десятки процентов	В несколько раз или на порядок	Переход в качественно иное состояние
Степень сложности явлений	Просто	Немного сложнее	Сложно	Просто
	Прежняя парадигма		Начало смены парадигмы	Новая парадигма

Рис. 7. Семь фазовых состояний, взаимосвязь целей и ценностей этапов перехода из одного ресурсного состояния в другое

и субъекта исследований, ресурсным набором, совокупностью инструментов, позволяющих перейти в соседнюю фазу изменений при факте наличия соответствующей цели.

ТЕРМИН «РЕСУРС». ОБЗОР ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА

Ресурсы укрупненно можно разделить на два класса: физические (материальные) и психологические (нематериальные).

Физические ресурсы, в свою очередь, подразделяются на четыре вида: временные, пространственно-территориальные, материалы и физические драйверы.

Психологические делятся на человеческие, информационные, технологические и психологические драйверы (активность перечисленных инфраструктур) (табл. 4).

Следует особо отметить, что все перечисленные виды ресурсов поддаются взаимной конвертации (конверсии). Один ресурс или сочетание нескольких может продуцировать появление другого класса или вида ресурсов.

При помощи инструмента, представленного на рис. 1, возможно проведение наглядного целеполагания для описания желаемого состояния общества.

Шкала оценки ресурсов, основанная на двух укрупненных показателях типов ресурсов и восьми

более подробных инфраструктурных показателей, дает представление о степени проработанности проекта и его ресурсном оснащении.

Ресурсы могут иметь свои производные.

1. Материальные ресурсы:

- время (конкретная дата (1 сентября 2015 г.), длительность (с 1 сентября 2015 г. по 25 июня 2016 г.), частотность (один раз в день, два раза в месяц));

- привязка к месту, пространство (место — у памятника А.С. Пушкину, территория — старая Москва в пределах МКАД, приращения территории — новая Москва, в сторону Калужской области, другой вариант описания — реперные точки маршрута, весь маршрут, трафик движения по маршруту);

- материалы (основные, вспомогательные, расходные);

- физические драйверы (энергия, материальные сущности (например, деньги, золото), запускающие физические процессы изменений).

2. Нематериальные (психологические) ресурсы:

- человеческие (списочный состав и динамика его изменения, компетенции и компетентность, структура организации, организационная культура, атмосфера в компании);

- информационные ресурсы (внутренние, внешние);

- технологические ресурсы (ноу-хау, которые могут быть отделены от автора и формализованы в патентах, лицензиях и др.);

Таблица 4. Виды ресурсов

Типы ресурсов	Виды ресурсов	Активы (например, организации)
Физические	<ul style="list-style-type: none"> ■ Время ■ Привязка к месту (пространство) ■ Материалы ■ Физические драйверы 	Материальные (количественные)
Психологические	<ul style="list-style-type: none"> ■ Человеческие ■ Информационные ■ Технологические ■ Психологические драйверы 	Нематериальные (качественные)

■ психологические драйверы (сама человеческая активность, выражающаяся в выполнении работы, осуществлении деятельности (учебной, производственной, игровой)).

Компоновать информацию, собранную во время интервью с клиентом, удобно при помощи матрицы, приведенной в табл. 5.

Все столбцы табл. 5 заполняются аналогично столбцу «Время».

В Приказе от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» [13] Минтрудом РФ разработаны девять уровней квалификации (так называемые грейды),

которые определяют требования к умениям и знаниям работника в зависимости от его полномочий и ответственности. В табл. 6 приведен пример грейдов для расчета ресурсного кадрового потенциала организации (за один производственный такт).

Для расчета используем степенную функцию по той причине, что она обеспечивает действительно качественный скачок от одного уровня к другому (в несколько раз, как при внедрении инновации, а не на какое-то количество процентов, как при модернизации).

Объем работ (от 0 до N), который способна выполнить за один производственный такт

Таблица 5. Виды заявленных клиентом ресурсов и их производные

Производные	Виды ресурсов							
	Время (T_i)	Пространство ($S\&L$)	Материалы (Mat)	Энергия, драйверы (En)	Люди ($Men \& Soc$)	Информация (Inf)	Технологии ($Tech$)	Движение (Ar)
0	A							
1	$B \times Res^1$							
2	$C \times Res^2$							
3	$D \times Res^3$							
...	...							

Примечание: Res — один из видов исследуемых ресурсов, A, B, C, D — параметры, отражающие конкретную ситуацию.

Таблица 6. Уровни квалификации работников и их численность в организации

Уровень (грейд) квалификации сотрудников	Количество сотрудников (в соответствующем грейде)
Первый	А
Второй	Б
Третий	В
Четвертый	Г
Пятый	Д
Шестой	Е
Седьмой	Ж
Восьмой	З
Девятый	И

организация, имеющая работников всех девяти уровней квалификации (грейдов), рассчитывается по формуле:

$$0 \leq A \times e^0 + B \times e^1 + V \times e^2 + \Gamma \times e^3 + D \times e^4 + E \times e^5 + Ж \times e^6 + 3 \times e^7 + И \times e^8 \leq N. \quad (1)$$

Каждый ресурс, заявленный клиентом, может быть представлен подобным образом.

ТЕРМИН «СИНЕРГИЯ»

Рассмотрим несколько популярных определений термина «синергия». Синергия — это комбинированное воздействие нескольких ресурсных факторов, объединенное действие которых качественно и количественно превосходит эффект, получаемый от простого суммирования всех задействованных ресурсов, взятых по отдельности. Синергический эффект (в экономике) — увеличение продуктивности, результативности или эффективности деятельности в результате слияния, сочетания, соединения, интеграции за счет связей отдельных частей (элементов) в единую систему, благодаря эмерджентности (возникновению новых качеств) полученной системы. Под эмерджентностью в теории систем понимается появление системного эффекта, возникновение у системы качественно новых атрибутов, не свойственных ее элементам, а также сумме элементов. Речь, по сути, идет о несводимости свойств целостной системы к сумме свойств ее отдельных

элементов и связей. На рис. 1 термины «синергия» и «эмерджентность» присутствуют в нижней части дискурса. В определении термина «синергия» можно найти переключку с определением термина «смысл», данным Д. Расселом: «Смысл — сущность любого феномена, которая не совпадает с ним самим и связывает его с более широким контекстом реальности» [15].

Суть любого бизнеса — поиск синергии за счет обнаружения дешевых избыточных ресурсов, которые можно конвертировать в дорогие дефицитные. В формулировке любой управленческой проблемы содержится заявленный дефицитный ресурс (всего восемь типов), которого должно хватать для успешного финиша основной производственной деятельности, а его не хватает.

В табл. 7 приведены градации степени проявленности одного имеющегося конкретного ресурса в рамках заявленной персонажем собственной идентичности на актуальном для него этапе жизненного цикла.

В табл. 8 проиллюстрирована взаимная зависимость факторов «востребованность ресурса» и «состояние идентичности персонажа» применительно к двум разным персонажам (А и Б), обладающим разными ресурсам (соответственно Res_1 и Res_2), предназначенными для обмена.

Эффект синергии при обмене достигается за счет взаимных допустимых уступок продавца и покупателя, когда продавец снижает заведомо завышенную цену на имеющийся у него в избытке товар для покупателя, который приобретает

Таблица 7. Степень проявленности факторов «состояние идентичности» и «востребованность ресурса» применительно к одному ресурсу

Факторы	Степень проявленности фактора						
	Смена идентичности	Существенное снижение	Снижение	Сохранение	Увеличение	Существенное увеличение	Смена идентичности
Востребованность ресурса (внутренняя для рассматриваемого человека)	Исчезновение осознанного мотива	Дефицит (кри- тический)	Дефицит	Норма (динамиче- ская)	Избыток	Избыток (кри- тический)	Исчезнове- ние осознан- ного мотива

Таблица 8. Возникновение при обмене ресурсами зон взаимной синергии и взаимного обесценивания

Степень проявленности фактора применительно к Res_2 для персонажа Б	Степень проявленности фактора применительно к Res_1 для персонажа А						
	Смена идентичности (исчезновение осознанного мотива)	Существенное снижение (дефицит критический)	Снижение (дефицит)	Сохранение (норма динамическая)	Увеличение (избыток)	Существенное увеличение (избыток критический)	Смена идентичности (исчезновение осознанного мотива)
Смена идентичности (исчезновение осознанного мотива)							
Существенное снижение (дефицит критический)							
Снижение (дефицит)							
Сохранение (норма динамическая)							
Увеличение (избыток)							
Существенное увеличение (избыток критический)							
Смена идентичности (исчезновение осознанного мотива)							

Примечание: светло-серый цвет — зона возникновения взаимной синергии при обмене, темно-серый — зона взаимного обесценивания при обмене.

в большом объеме дефицитный для него товар, имеющий по этой причине завышенную потребительскую ценность при объективном дефиците платежных средств у покупателя.

На рис. 8 визуально отражен процесс возникновения при обмене ресурсами зон взаимной синергии, взаимовыгодного обмена.

должно быть достигнуто, но фактически этого нет. В табл. 10 представлен профиль ресурсов, в котором отражено фактическое и запланированное состояние. Несовпадение позволяет обнаружить актуальную проблему и направление, по которому должен пойти процесс конвертации имеющихся в распоряжении ресурсов для достижения запланированного результата.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

В качестве инструмента для тонкой настройки целей, значимых для лица, принимающего решения, можно использовать табл. 9.

В ячейках предлагаемой таблицы можно дать описание того, как и в чем будет проявляться конкретная цель.

Данный инструмент позволяет формулировать актуальную проблематику, определить, что

ВЕРНАЯ МАТРИЦА. КОНТИНУУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЗАИМНОЙ КОНВЕРТАЦИИ РЕСУРСОВ

В табл. 11 представлена верная матрица, отражающая континуум возможностей взаимной конвертации различных типов ресурсов и их производных. Инструмент полезен для компактной сборки всей информации, предоставленной

Рис. 8. Зоны взаимной синергии при обмене ресурсами

Таблица 9. Цели, значимые для выбранного персонажа

Состояние, которого требуется достичь	Динамика цели	Ресурсы						
		Физические				Психологические		
		Время (Ti)	Пространство (S&L)	Материалы (Mat)	Энергия, драйверы (En)	Люди (Men & Soc)	Информация (Inf)	Технологии (Tech)
Смена идентичности								
Избыток (критический)	Существенное увеличение							
Избыток	Увеличение							
Норма (динамическая)	Сохранение							
Дефицит	Снижение							
Дефицит (критический)	Существенное снижение							
Смена идентичности								

Таблица 10. Обнаружение проблематики за счет несовпадения плановых и фактических показателей

Состояние идентичности	Время (Ti)	Пространство (S&L)	Материалы (Mat)	Энергия, драйверы (En)	Люди (Men & Soc)	Информация (Inf)	Технологии (Tech)	Движение (Ar)
Смена идентичности			■		■			
Существенное увеличение	■		■	■				
Увеличение	■	■		■	■			■
Сохранение		■					■	■
Снижение						■		
Существенное снижение							■	
Смена идентичности						■		
Степень несовпадения (количество фазовых состояний)	1	1	1	1	2	2	2	1

Примечание: темно-серым цветом обозначено реальное значение показателей, светло-серым — плановое.

Таблица 11. Верная матрица

Акцент при исследовании явлений	Ресурсы	Позитивистский акцент				Феменологический акцент			
		Время (Ti)	Пространство (S&L)	Материалы (Mat)	Энергия, драйверы (En)	Люди (Men & Soc)	Информация (Inf)	Технологии (Tech)	Движение (Ar)
Позитивистский	Время (Ti)	■							
	Материалы (Mat)	■							
	Пространство (S&L)	■							
	Энергия, драйверы (En)	■							
Феменологический	Люди (Men & Soc)					■	■	■	■
	Информация (Inf)					■	■	■	■
	Технологии (Tech)					■	■	■	■
	Движение (Ar)					■	■	■	■

клиентом при формулировании своих целей и ценностей. Как правило, левый верхний квадрант, обозначенный светло-серым цветом, легко заполняют люди с техническим складом ума, а правый нижний квадрант, обозначенный темно-серым цветом, — гуманитарии. Оба способа заполнения, взятые по отдельности, в менеджменте часто приводят к паталогичности сделанных оценок и принятых на их основе управленческих решений. Важно, чтобы заполнена была вся матрица. Инструмент очень удобен для формализации, корректного описания и развернутого формулирования бизнес-моделей. В коллекции автора есть не менее сотни таких описаний для разных отраслей народного хозяйства и видов деятельности.

Представленную в табл. 11 веерную матрицу можно описать системой уравнений, состоящей из формул 2–9:

$$Ti = f(Ti, Mat, S\&L, En, Men \& Soc, Inf, Tech, Ar); \quad (2)$$

$$Mat = f(Ti, Mat, S\&L, En, Men \& Soc, Inf, Tech, Ar); \quad (3)$$

$$S\&L = f(Ti, Mat, S\&L, En, Men \& Soc, Inf, Tech, Ar); \quad (4)$$

$$En = f(Ti, Mat, S\&L, En, Men \& Soc, Inf, Tech, Ar); \quad (5)$$

$$Men \& Soc = f(Ti, Mat, S\&L, En, Men \& Soc, Inf, Tech, Ar); \quad (6)$$

$$Inf = f(Ti, Mat, S\&L, En, Men \& Soc, Inf, Tech, Ar); \quad (7)$$

$$Tech = f(Ti, Mat, S\&L, En, Men \& Soc, Inf, Tech, Ar); \quad (8)$$

$$Ar = f(Ti, Mat, S\&L, En, Men \& Soc, Inf, Tech, Ar). \quad (9)$$

На рис. 9–11 представлены три примера формализации реальных бизнес-моделей.

1. Клиент заплатил деньги туристическому агентству и получил документы для поездки на две недели по туристической путевке с проживанием и питанием в гостинице.

2. Клиент купил у оптовика морковь оптом по 1 руб. за килограмм, помыл и упаковал, а затем продал в розницу по 1,5 руб. Из бизнес-модели, представленной на рис. 10, понятно, откуда возникает прибавочная стоимость.

3. Поисквик оказал бесплатную технологическую помощь при поиске необходимой информации в Интернете представителям сообщества «Почемучек», взамен получил со стороны сообщества

Рис. 9. Взаимодействие с туристическим агентством

Рис. 10. Бизнес-модель для посредника

Рис. 11. Бизнес-модель для поисковой системы

базу данных его посетителей, контентную сетку их потребительских предпочтений и запросов. Затем он продал рекламодателям возможность использования информации о потенциальных потребителях в контентно чувствительной рекламной кампании, в частности в поисковике, а исследовательским агентствам — собранную по запросу информацию.

Для наглядности формулы конвертации представлены в виде графов, но известно, что граф изоморфен матрице, следовательно, формула конвертации может быть представлена алгебраически системой линейных и нелинейных алгебраических уравнений. Предоставляю читателю удовольствие сделать это самостоятельно.

Представленные на рис. 9–11 бизнес-модели легко превращаются в сценарии развития событий. Визуализация моделей и их последующая оцифровка упрощают процесс обнаружения узких мест в бизнесе и делают конкретными стратегии

и тактики их «расшивки», что существенно повышает возможности коммерциализации приведенного инструментария в рамках технологической платформы «Кейкис» [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цели, заявленные клиентом, возможно описывать системами алгебраических уравнений и неравенств, а ценности — совокупностью областей допустимых значений и решений с четкими и нечеткими границами. Смысловой драйвинг по целям и ценностям, заявленным клиентом, возможен и может привести к желательным для клиента ресурсным результатам-изменениям. Особенно это заметно, если клиентом произведена «сшивку целей» и верификация ценностей для себя и для внешней среды, например, контрагентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Библиотека кейсов Киселева. — <http://www.keykis.ru/>.
2. Большая психологическая энциклопедия / Под ред. Н. Дубенюк. — М.: Эксмо, 2007.
3. Большой энциклопедический словарь / Ред. И. Лапина, Е. Маталина, Р. Секачев, Е. Троицкая, Л. Хайбуллина, Н. Ярина. — М.: АСТ, Астрель, 2003.
4. Каганский В.Л. Стратегическая повестка. — <http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Strategicheskaya-povestka>.
5. Киселев В.Д. Можно ли заработать на веществе, меняющем прозрачность и цвет // Менеджмент инноваций. — 2015. — №1(29). — С. 42–70.
6. Киселев В.Д. Открытая библиотека российских кейсов (на базе технологической платформы «Кейкис»). На пути в мировое хозяйство / Под ред. Л.И. Евенко и Н.Н. Карповой. — Вып. XI. — М.: Граница, 2013.
7. Киселев В.Д. Оценка динамики изменения ресурсного потенциала проекта, сути актуальных проблем и способов их преодоления // Менеджмент инноваций. — 2015. — №2(30). — С. 134–155.
8. Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1(37). — С. 22–47.
9. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. — М.: Наука, 1975.
10. Льютенс Ф. Организационное поведение. — М.: Инфра-М, 1999.
11. Маркетинг и менеджмент. Лекция 2.7. Навигация по культурным и экономическим ландшафтам. — http://www.youtube.com/watch?v=1Nww_3Z0ZY.
12. Пригожин А.И. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим. — М.: Дело АНХ, 2010.
13. Приказ от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». — http://mincult.rkomi.ru/content/9681/Приказ%20Минтруда%20России%20от%2012_04_2013%20N%20148н.pdf.
14. Пронин Э.А. Основы социального государства. — М.: Экслибрис-Пресс, 2013.
15. Рассел Дж. Смысл. — М.: VSD, 2012.
16. Родоман Б.Б. Территориальные ареалы и сети. Очерки теоретической географии. — Смоленск: Ойкумена, 1999.
17. Тарасенко В.В. 64 стратегемы бизнес-перемен // Бизнес-ключ. — 2006. — №5.
18. Тарасенко В.В. Методология моделирования синергетических субъект-субъектных взаимодействий: подход, основанный на совмещении компьютерного моделирования с деловой игрой // Синергетическая парадигма. — М.: ИФРАН, 2007.

19. Тарасенко В.В. Основания фрактальной логики // Вестник РГНФ. — 2002. — №1. — С. 74–87.
20. Тарасенко В.В. Познание как фрактальное блуждание в мире // Что значит знать? — СПб.: Университетская книга, 1999.
21. Тарасенко В.В. Философия управления как вспышка смысла // Философия управления. — М.: ИФРАН, 2009.
22. Тарасенко В.В. Фрактальная семиотика: наблюдатель в масштабах языка // Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. — Вып. 3. — М.: Прогресс-традиция, 2003.
23. Тарасенко В.В. Эволюционная модель семиозиса: модификация треугольника Фреге // Гуманитарная наука сегодня: материалы конференции. — Калуга: Эйдос, 2006.
24. Филатов В.В., Положенцева И.В., Дорофеев А.Ю., Бачурин А.П. Анализ специфики менеджмента нестандартных ситуаций в консультационном бизнесе // Вопросы гуманитарных наук. — 2010. — №1(45). — С. 58–60.
25. Франкл В. Воля к смыслу. — М.: Апрель-Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2000.
26. Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. Opera selecta: Сборник научных статей. — Вып. 35. — М.: Русские словари, 1997.
27. Чебанов С.В. Внутренние и внешние системы в теории классификации // Системные исследования. 1979. — М.: Наука, 1980. — С. 140–146.